

Binnengekomen boeken

Klapper op de Rechtspraak en de Rechtsliteratuur 1980

Onder redactie van Mr. J. D. van den Berg/Mr. M. van Marion-Van den Berg/Prof. Mr. P. J. P. Tak

M.m.v. Drs. G. D. C. M. Mares-Hoefnagel/Mr. L. E. Chr. van Rijkevorsel-Besier
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle
Prijs f 79,50

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke berichtgeving van ondernemingen (Serie Bedrijfseconomische Monographieën, nr. 62)

Dr. H. Schreuder

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 49,50

Belastingwetten (12e druk, Serie Kluwers Wetboeken en Wetten)

Met een inleiding van Prof. Mr. Ch. P. A. Gepaart

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 26,-

Elementair belastingrecht voor economen (5e herziene druk)

Dr. L. G. M. Stevens

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 53,50

Jaarverslag 1980

Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag

De keuze van een computer. Methodieken contractuele aspecten

D. Deschoolmeester/G. Vandenberghe

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 31,-

Landbouw tussen vrijheid en gebondenheid

Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. Ir. A. Maris bij zijn pensionering als directeur van het LEI, april 1981

Uitgave van het Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag

Prijs f 75,-

De Raad van Commissarissen in de jaren tachtig (Serie Bedrijfskundige Signalementen)

Prof. Dr. M. Mulder/Prof. Mr. W. J. Slagter

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 19,-

Kroniek van het ambacht/klein- en middenbedrijf

Jaargang 35, nummer 3, mei/juni 1981

Uitgave van de Stichting Ambachtspubliciteit en de Stichting Orgaan ter bestudering van middenstandsvraagstukken te Den Haag

Prijs abonnement f 27,50 per jaar (6 nummers)